

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Saidboboev Z.A

ICHKI ISHLAR ORGANLARINI XALQ MANFAATLARIGA XIZMAT QILADIGAN IJTIMOIIY

TUZILMAGA AYLANTIRILADI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

YANVAR/ 2023

